

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ

¹Мадина Зохидова Тургунбоевна, ²Иброхимова Мохинабону

¹Научный сотрудник ФерГУ

²Студентка отдела дошкольного образования ФерГУ группа 21.42

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11045501>

Аннотация. В этой статье проанализировано своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном детстве – одно из основных условий нормального развития ребенка и в дальнейшем обучении в школе. Большое значение имеет становление всех сторон речи.

Ключевые слова: речь, языковая действительность, элементарное осознание речи

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalik davrida nutqning o'z vaqtida va to'liq shakllanishi tahlil qilinadi - bu bolaning normal rivojlanishi va maktabda keyingi ta'lim olishning asosiy shartlaridan biri. Nutqning barcha tomonlarini rivojlantirish katta ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: nutq, lingvistik voqelik, nutqning elementar xabardorligi

Abstract. This article analyzes the timely and complete formation of speech in preschool childhood - one of the main conditions for the normal development of a child and further education at school. The development of all aspects of speech is of great importance.

Keywords: speech, linguistic reality, elementary awareness of speech

В «Концепции дошкольного воспитания» выделено, что главным орудием общения и обобщения опыта деятельности является речь. Речь – это необходимое условие социальной активности каждого члена общества, средство для развития интеллекта. «Речь – это деятельность человека, применение языка для общения, для передачи своих мыслей, своих знаний, намерений, чувств (М.Р. Львов 1975: 11). Он же отмечает, что «речь – это один из видов общения, которое необходимо людям в их совместной деятельности, в социальной жизни, в обмене информацией, в познании, в образовании, оно обогащает человека духовно, служит предметом искусства» (М.Р. Львов 2000). В связи с этим речью называют общение с помощью языка – знаковой системы, используя вербальные средства общения. Уже с младшего возраста ребенок проявляет большой интерес к языковой действительности, «экспериментирует» со словом. Создает новые слова, ориентируясь как на смысловую, так и на грамматическую сторону языка. Вместе с тем стихийно формируется и элементарное осознание речи. Оно касается и функций речи, и ее строения. Дошкольники могут выделить слово из предложения, в определенный период у них появляется способность слышать особенности и неправильность слов не только в чужой, но и в собственной речи. Они в состоянии выделить звуки из слова. Это необходимое условие его лингвистического развития, в основе которого лежит процесс первичного осознания системы языка, осознанное овладение рядом языковых умений, обеспечивающих комплексное развитие всех компонентов устной речи и подготовку к усвоению письменных форм речи, наличием мотивации на овладение культурой речи. Дошкольники языковыми явлениями, у них развивается языковая интуиция, воспитывается интерес к языку и речи, формируются зачатки языковой личности на «когнитивном уровне» (Караулов): Такое развитие ведет к подлинному овладению всеми богатствами родного языка. При стихийном речевом развитии дети получают достаточно не высокий речевой навык, поэтому

необходимо специальное обучение. Современная методика процесс речевого развития детей дошкольного возраста связывает именно с обучением речи, считая, что овладение речью есть передача социального опыта. При обучении родному языку на специальных речевых занятиях происходит формирование языковых обобщений и осознание явлений языка и речи. Традиционное понятие «развитие речи», в частности развитие связной речи, всегда предполагало преимущественно обучение созданию высказываний, но речевая деятельность – это двусторонний процесс. Следовательно, нужно также целенаправленно учить детей и воспринимать высказывание, т.е. выступать в роли не только отправителя сообщения, но и адресата, учить меняться ролями. Это направление реализуется следующими задачами (на примере старшего дошкольного возраста):

- развитие умения поддерживать беседу;
- совершенствование диалогической формы речи.

Упорядочить представление детей о языковых средствах, находящихся в их распоряжении, расширить арсенал этих средств, помочь овладеть правилами их конструирования. Содержание программы опирается на языковые способности ребенка, лексических и грамматических особенностей ребенка:

- обогащение речи детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Овладение лексикой происходит на основе тематических связей слов и собственно языковых (синонимических, антонимических, ассоциативных). В развитии понимания значения слов, в формировании точности словоупотребления играет роль семантическая сторона усвоения лексики. Развитие умения ориентироваться в звуковой действительности языка у дошкольников создает основу для развития культуры устной речи в ее произносительном аспекте (А.И. Максаков, Г.А. Тумакова). В связи с этим большое значение имеет развитие фонематического слуха. Формирование умения определять место звука в слове. Отработка интонационной выразительности речи. Формирование языковых обобщений в период дошкольного возраста является основой совершенствования грамматического строя речи. Обучение строится на самостоятельном образовании новых слов, раскрывается смысл формально-семантических отношений (значение слова зависит от его структурных особенностей). Прослеживается технологическая цепочка в способах словообразования: сначала свободное словотворчество, создание «собственных» слов, затем дошкольники овладевают обобщенными способами словообразования, при целенаправленном обучении видоизменяют слова в соответствии с языковыми нормами. Это содержание реализуется через совершенствование умения согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными, прилагательные с существительными. Формирование умения замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных. Необходимо учить дошкольников уместному использованию единиц языка в процессе общения с учетом его задач, условий и адресата. Это отражается следующими задачами:

- оказание детям помощи в употреблении слов в точном соответствии с их смыслом.

В старшем дошкольном возрасте обращается внимание на семантическую сторону слова, дети могут разграничивать значение слова и обозначаемый им предмет. За счет накопления и осознания языковых средств при слушании и понимании речи взрослых дошкольники используют в своих высказываниях сложные синтаксические конструкции:

- формирование умение составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствование умения пользоваться прямой и косвенной речью. Таким образом, язык выступает как средство, с помощью которого выражаются мысли, и вместе с тем, обучая использованию этого средства будут совершенствоваться и развиваться те способы выражения мысли, которыми дошкольник уже владеет. В качестве мотива речевой деятельности чаще всего выступает коммуникативная или коммуникативно-познавательная деятельность – потребность, стремление что-то узнать, спросить и т.д. Для успешной речевой деятельности нужна работа с определенной целью по ряду направлений:

а) расширение кругозора, внимания, восприятия, сравнения, оценивания, обобщения и т.д.;

б) обогащение арсенала речевых средств, используемых детьми дошкольного возраста;

в) умение выбирать языковые средства с учетом ситуации общения;

г) умение отбирать содержание для высказывания и организовывать его в соответствии с замыслом. Названные направления работы – это еще не само обучение речевой деятельности, это всего лишь необходимая база для того, чтобы развитие речи детей дошкольного возраста стало возможным.

REFERENCES

1. Yuldasheva Dilafuz Maxamadaliyevna, Bekmagambetova Roza Karpikovna, Matkarimova Shaxnoza Maxamadjonova. Bolalar poetik matnlarini pedagogik dizayn vositasida o'rgatish. FarDU. Ilmiy xabarlar- Научный вестник. ФерГУ. DOI: 10.56292/SJFSU/vol29_iss1/a4
2. Yuldasheva, D., Ermatova, M., & Abdumalikova, N. (2024). Jahon tilshunosligida matn tadqiqi haqida. *Farg'ona Davlat Universiteti*, 30(1), 75. Retrieved from <https://journal.fdu.uz/index.php/sjfsu/article/view/3560>
3. D.M.Yuldasheva. Professor A.Mamajonov-uslubshunos olim Educational Research in Universal Sciences ISSN: 2181-3515 VOLUME 2 | SPECIAL ISSUE 8 | 2023
4. D.M.Yuldasheva. Muallif nutqi agnomlari (Siddiq Mo'min ijodida misolida). Educational Research in Universal Sciences ISSN: 2181-3515 volume 2 | special issue 8 | 2023
5. Yuldasheva, D., & Abdug'aniyeva, D. (2023). BOLALAR NUTQIDAGI LINGVISTIK XUSUSIYATLAR NAZARIYASI. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 1(4), 52–54. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/12199>
6. Yuldasheva D.M. Pedagogical Features Of Mental Development Of Preschool Children. *Solid State Technology*. Volume: 63 Issue:6 Publication Year:2020. 14221-14225
7. Yuldasheva D.M. Anthropocentric Approach To Children's Speech Study. Section 2: Linguistic Theory, Applied Linguistics. Collection Of Materials Of The International Online Conference. *www.research-support-center.com* 2020.92-95
8. Yuldasheva D.M. The Methods Of Speech Development Of Preschool Children. *Epra International Journal Of Multidisciplinary Research (Ijmr)*. Impast Factor: 7.6.11. November.
9. Юлдашева Д.М. Использование зоонимов в колыбельной песне-«алла», как аспект этнолингвистики. cyberleninka.ru
10. ДМ Юлдашева, Д Асқарова, М Зоҳидова. Ўзбек болалар нутқига доир матнларда лақуна. Academic research in educational sciences 2
11. D Yuldasheva. Anthropocentric approach to children's speech study. Конференции.

12. Ю.Д Махамадалиевна. Использование зоонимов в колыбельной песне-«алла», как аспект этнолингвистики. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 12 (Ulrich`s ...
13. YD Maxamadaliyeva, M Matmusaeva. On Lingvofolcloristic Units. International Journal of Culture and Modernity 11, 169-171
14. YD Maxamadaliyeva, MX Madaminovna. Gnoseological Substantiation of Cognitive Development Children. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology 2 (4), 7-11
15. YD Maxamadaliyeva. USE OF PRESIDENTIAL NAMES IN UZBEK CHILDREN'S TEXTS. Gospodarka i Innowacje. 22, 68-70
16. D Yuldasheva, S Umarova . МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ ТИЗИМИДА О ‘ЙИНЛАР ТЕХНОЛОГИЯСИ. Scientific progress 3 (2), 746-751
17. ДМ Юлдашева. Синтактик такрорларнинг бадий-эстетик имкониятлари. Международный журнал/ Искусство слова